

Título: “Diseño de un sistema documental para la estandarización del flujo continuo de material mediante la aplicación de la metodología PHVA en una empresa manufacturera”.

Área del Proyecto/Investigación: Calidad

Autor 1(Alumno): Estrada Corrales, Cristhian Alexis

Correo: cristhian.estrada@potros.itson.edu.mx

Autor 2(Maestro Asesor): Téllez García, Dilcia Janeth

Correo: dilcia.tellez@potros.itson.edu.mx

Programa Educativo: IIS

Campus: Empalme

Resumen

El presente trabajo se realizó en una empresa de giro automotriz, donde se implementó el diseño documental para la estandarización del área, ayudas visuales y un rack de material en proceso con el fin de mantener un orden y control de material, así mismo facilitar el flujo de material entre los procesos, además de que sea fácil para los trabajadores el poder identificar los materiales, los herramientas y los componentes necesarios para la fabricación de cada número de parte.

El problema se identificó a partir de una auditoría 6s que se realizó dentro del área G2(P703), donde se obtuvieron varios indicadores que estaban afectando su desempeño, también se utilizó un diagrama de Pareto para priorizar los indicadores que tenían un mayor impacto con el fin de enfocarse en estos y poder solucionar la mayor parte del problema.

La planificación correcta de las actividades a realizar y dar una solución a la problemática se llevó a cabo con la implementación de la metodología Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PVHA), mejor conocido como el ciclo de Deming, que se enfoca en la mejora continua. De esta forma dar cumplimiento al objetivo de diseñar un sistema de formatos para mantener un flujo continuo de material y a la vez aumentar el nivel de cumplimiento en las auditorías 6s aplicadas al área en un 30%. Una vez aplicada la metodología, se logró aumentar el porcentaje en un 36% comparándola con la primera auditoría 6s aplicada.

I.Introducción

La empresa bajo estudio que se dedica a la fabricación de partes para la industria automotriz busca identificar una problemática o área de oportunidad donde se pueda aplicar una metodología y conocimientos de ingeniería industrial con el fin hacer una propuesta de mejora o dar solución a un problema dentro de un proceso. Ver figura 1.

Figura 1. Imagen referente al giro de la empresa bajo estudio.
Fuente: Opportimes (2022).

1.1 Antecedentes

El departamento de lanzamientos en específico el área G2(P703) se identifica una oportunidad en la línea de básicos, esta no se encuentra ordenada, por falta de organización y estandarización del área, esto ocasiona el no poder identificar el material con facilidad, ya que no se tiene un lugar designado para ello, siendo colocadas en el suelo, además no existe nada que guíe, qué componentes se necesitan para producir cada subensamble, además de las herramientas (por su significado en inglés: Toolings) necesarias para la producción de los subensambles o jumpers. Ver figura 2.

Figura 2. Lay out del área del G2(P703).
Fuente: Empresa bajo estudio

A continuación, se agrega un diagrama de Proveedor, Entrada, Proceso, Salida y Cliente (PEPSC), por sus siglas en español o Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers (SIPOC), por sus siglas en inglés, de los procesos que se corren en el área de lanzamientos G2(P703). Pande y Holpp (2022), dice que el diagrama SIPOC, ayuda a definir límites y los elementos críticos del proceso sin entrar en tanto detalle que se pierda de vista el proceso global. Ver figura 3.

Figura 3. Diagrama SIPOC del área G2(P703).
Fuente: Elaboración propia.

Este diagrama SIPOC se usó para representar a grandes rasgos cual es el proceso que se lleva a cabo en el área G2(P703), conocer las entradas y salidas del proceso y poder saber un poco más acerca del giro de la empresa.

Una vez analizado el área de básicos, dónde se localiza el área bajo estudio, se pudo visualizar que se había realizado una auditoría 6s, en la cual se obtuvo una calificación muy baja, siendo del 48% de cumplimiento, debido a los hallazgos que se encontraron en la auditoría. Ver figura 4 y 5.

Figura 4. Formatos de primera auditoria 6s.

Fuente: La Empresa bajo estudio.

La figura 4, muestra que no se está cumpliendo correctamente con las 6s, ya que se obtuvo un porcentaje demasiado bajo en la evaluación, cabe destacar que en la evaluación solo se evalúan 5s ya que la sexta “s” que se refiere a la seguridad, está implícita en cada una de las otras 5s.

Figura 5. Resultados obtenidos de la auditoría 6s.

Fuente: Elaboración propia.

Con base en los resultados obtenidos dentro de la auditoría de 6's, se realizó un diagrama de Pareto para identificar los factores críticos, dentro del área de básicos del G2(P703), con la finalidad de tener una visión más amplia de lo que se debe mejorar, el diagrama de Pareto se basa en la regla del 80/20 que dice que el 80% de los problemas se derivan del

20% de las causas lo cual significa que si se soluciona el 20% de las causas se estaría resolviendo el 80% del problema. Ver figura 6.

Figura 6. Diagrama de Pareto de auditoría 6´s.
Fuente: Elaboración propia.

Tal y como dice Doménech (s.f.), profesor de enseñanza secundaria el diagrama de Pareto es una representación gráfica de los datos obtenidos sobre un problema, que ayuda a identificar cuáles son los aspectos prioritarios que hay que tratar. Conocido también como “Diagrama ABC” o “Diagrama 20-80”. Su fundamento parte de considerar que un pequeño porcentaje de las causas, el 20%, producen la mayoría de los efectos, el 80%. Se trataría pues de identificar ese pequeño porcentaje de causas “vitales” para actuar prioritariamente sobre él.

1.2 Planteamiento del problema

Con base en los resultados obtenidos del diagrama de Pareto, que analiza los resultados de la auditoría 6s, se analizó que los indicadores que se deben priorizar, son el orden y la estandarización, obteniendo los porcentajes del 20% respectivamente, con esto se observa que no hay un buen manejo de material, ni organización de este, con el que se está trabajando en el área de básicos G2(P703), tanto para los subensambles producidos, así como los componentes necesarios para elaborar los mismos, además de que no es fácil de identificarlos a simple vista, no se tiene un espacio designado para los mismos, ya que las cajas se colocan en el suelo, entre otras cosas también se pudo observar que no hay un espacio designado para el tooling, que se usa para hacer el (set up) o por su

significado en español cambio de modelo de la máquina y es difícil identificar para que número de parte va dedicado cada uno, lo cual también podría tener otras consecuencias derivadas de esos indicadores, como son, el flujo continuo de material dentro del área, provocando que no se pueda cumplir con el estándar de producción, teniendo un impacto dentro del cumplimiento de la demanda del cliente. Por lo anterior surge la siguiente pregunta: ¿Cómo lograr tener un buen flujo de material y al mismo tiempo mantener un orden, control y estandarización dentro del área?

1.3 Objetivo

Diseñar un sistema de formatos para mantener un flujo continuo de material a través del orden, control y estandarización del área de básicos G2(P703), para aumentar por lo menos un 30% el cumplimiento de la auditoría 6s.

II. Método

En este apartado se mencionará el método a implementar, así como las herramientas y materiales utilizados.

2.1 Sujeto de estudio

El presente proyecto se desarrolló en el área de G2 específicamente en el área de básicos del P703, donde se elaboran los subensambles dedicados para los diferentes números de parte que corren en las líneas donde se elaboran líneas de gasolina.

2.2 Materiales

Los materiales utilizados para la elaboración de este proyecto fueron los siguientes: Computadora (análisis de datos y elaboración de formatos), libreta de apuntes (para tomar notas de las observaciones), cámara fotográfica (tomar evidencia de lo que se estaba haciendo), impresora (imprimir formatos), micas (enmicar formatos), cinta doble cara (pegar formatos), mano de obra (realizar actividades), planos de los números de parte (sacar información para realizar formatos).

2.3 Procedimiento

Una vez analizada la causa raíz del problema, se toma la decisión de utilizar el ciclo de Deming enfocado en el proceso de la mejora continua, que consta de cuatro fases, Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA), por significado en español, o plan, do, check y act (PDCA) por su significado en inglés. Para Gutiérrez (2010), este ciclo, también conocido como el ciclo de Shewhart, de Deming o simplemente ciclo de la calidad, se desarrolla de manera objetiva y profunda un plan (planear), éste se aplica en pequeña escala o sobre una base de ensayo (hacer), se evalúa si se obtuvieron los resultados esperados (verificar) y, de acuerdo con lo anterior, se actúa en consecuencia (actuar), ya sea generalizando el plan (si dio resultado) y tomando medidas preventivas para que la mejora no sea reversible, o reestructurando el plan debido a que los resultados no fueron satisfactorios, con lo que se vuelve a iniciar el ciclo.

Según Hernández (2013, p. 61), el Ciclo de Deming o Ciclo PDCA, es una técnica utilizada para identificar y corregir los defectos; tanto en las mejoras drásticas como en las pequeñas. El Ciclo de PDCA debe guiar de manera total el proceso de mejora continua, está conformado por cuatro fases: P (plan), en el cual se diagnostican los problemas, definen cada uno de los objetivos y las estrategias a utilizar para poder abordarlas; D (do), llevar a cabo lo planificado, C (check), analizar los resultados; y finalmente A (act), ajustar.

A continuación, se muestra cada una de las fases que se llevaron a cabo de acuerdo con la metodología PDCA, donde se explica la planeación de las actividades y la forma en que se estuvo trabajando en cada fase.

2.3.1 Planear

Según Hernández (2013, p. 61), en la fase de P (plan), en el cual se diagnostican los problemas, definen cada uno de los objetivos y las estrategias a utilizar para poder abordarlas.

Una vez identificada la problemática y el objetivo se decidió plantear las actividades que se deben llevar a cabo para la realización del proyecto mediante una lluvia de ideas y en

base a eso llevar un plan de acción utilizando un diagrama de Gantt, donde se realicen todas las ideas propuestas.

En Project Management Blog (2015), se menciona que un diagrama de Gantt, que es un tipo de diagrama de barras que se utiliza para la gestión de proyectos. Este recurso organizacional a menudo puede representarse mediante herramientas informáticas, aunque la idea de un diagrama de Gantt hecho en papel también le resulta bastante familiar a los administradores de proyectos. Utilizar un diagrama de Gantt ayuda a ajustar la cronología del proyecto, en proyectos de cualquier dimensión, y colabora con varias tareas de planificación en general.

2.3.2 Hacer

Según Hernández (2013, p. 61), la fase D (do), llevar a cabo lo planificado.

En esta fase se muestra cómo es que se implementaron, se hicieron y se llevaron a cabo las actividades mencionadas abajo, además de que se explica más detalladamente, qué fue lo que se hizo para lograr llevar a cabo cada actividad, desde la perspectiva del proyecto:

- **Designar un lugar para colocar los subensambles:** Para tener un control y orden de los subensambles que se van produciendo dentro del área de básicos, se decidió que la opción más viable era hacer un rack Kanban ya que gracias a esta herramienta se puede tener un mejor control y orden de lo que se está produciendo, lo cual ayuda a asegurar que se mantenga un flujo continuo dentro de las líneas de producción.
- **Diseñar y colocar etiquetas en el mueble del rack de materiales:** En el diseño de etiquetas se debe incluir la información referente a los subensambles con los que se está trabajando donde se colaron datos como el número de parte al cual va ese material, así como el número del subensamble además de la cantidad requerida para el rack Kanban, con el fin de identificar fácilmente el material además de a qué número de parte va designado ese material.

- **Diseñar y colocar etiquetas del mueble de toolings:** Diseñar etiquetas para el mueble de los Toolings con el fin de cuando se vaya a hacer set up a las máquinas se puede identificar fácilmente que Tooling va designado a cada subensamble.
- **Postear información sobre los componentes necesarios para producir los números de parte:** Postear un formato en cada una de las máquinas del área de básicos donde se muestra los subensambles que se tienen que producir para cada uno de los números de parte además de los componentes que se necesitan para elaborar cada subensamble.

2.4.3 Verificar

Según Hernández (2013, p. 61), C (check), analizar los resultados. En esta fase se busca saber si hubo un cambio o no con base en las actividades que se llevaron a cabo y saber si se logró cumplir con el objetivo propuesto haciendo una comparación de un antes y un después de haber llevado a cabo las actividades que se planificaron en la primera fase del ciclo de Deming donde se utilizó un diagrama de Gantt. Con el fin de saber si los cambios que se implementaron para lograr una mejora y a la vez solucionar las problemáticas que se presentaron al momento de hacer la auditoría 6s se decidió llevar a cabo otra auditoría para saber si realmente hubo una mejora.

2.4.4 Actuar

Según Hernández (2013, p. 61), A (act), ajustar. En esta fase se busca saber si realmente se puede volver a aplicar el ciclo de Deming, una vez si es que se puede seguir mejorando o no.

III. Resultados

A continuación, se muestran los resultados como tablas, formatos y actividades que se obtuvieron durante la implementación de cada una de las fases de la metodología mencionada anteriormente.

3.1 Planear

Con base en la lluvia de ideas que se llevó a cabo, surgieron las siguientes actividades las cuales se encuentran enlistadas en el diagrama de Gantt. Ver figura 7.

Figura 7. Diagrama de Gantt.
Fuente: Elaboración propia.

Gracias a este diagrama de Gantt se pudo tener una mejor planeación de las actividades que se requieren llevar a cabo, asignándoles un tiempo de ejecución para cada una.

3.2 Hacer

A continuación, se muestran las evidencias de los resultados obtenidos después de haber realizado las actividades planificadas en el diagrama de Gantt.

Designar un lugar para colocar los subensambles:

Figura 8. Rack de subensambles terminado.
Fuente: Empresa bajo estudio.

Gracias a la elaboración de este rack se podrá llevar un control y un orden del material que se está produciendo.

Diseñar y colocar etiquetas de identificación en mueble de rack de materiales:

Figura 9. Etiquetas de identificación de material colocadas en el rack.

Fuente: Elaboración propia.

Gracias a la implementación de estas etiquetas se podrá identificar y encontrar fácilmente cual es el lugar que tiene designado cada jumper. Estos formatos se diseñaron a partir del objetivo planteado anteriormente ya que estos servirán de apoyo para el personal encargado de realizar el set-up de la máquina para que pueda identificar fácilmente cuál es el Tooling que requerirá utilizar para producir cada subensamble y a su vez este puede identificar fácilmente dónde está ubicado cada uno. Ver tabla 1, y 2, y figura 10 y 11.

Diseñar y colocar etiquetas del mueble de Toolings:

Tabla 1. Formato de identificación de Tooling para números de parte MB3G-9G700.

DISTRIBUCION DE TOOLING'S MB3G-9G700					
MB3G-9G700	ENSAMBLAJE	CONECTOR TUBO	DIAMETRO	TIPO DE INSERCIÓN	JUMPER'S
MB3G-9G700-EC-FC-RC	22025 01 00	1058113	3/8"	SENCILLA	260542-220X1
MB3G-9G700-FC-RC	22025 02 00	310011394		CLAMP SHELL	1026133-244X1
MB3G-9G700-EC-FC-RC	22025 03 00	310011397		SENCILLA	260542-402X1
MB3G-9G700-EC-FC-RC	22025 04 00	310012335		CLAMP SHELL	1050247-216X1
MB3G-9G700-FC	22025 05 00	807518		CLAMP SHELL	1050247-348X1
MB3G-9G700-RC	22025 06 00	811652		SENCILLA	1050247-708X1

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Formato de identificación de Tooling para números de parte MB3G-9L291.

DISTRIBUCIÓN DE TOOLING'S MB3G-9L291					
MB3G-9G700	ENSAMBLAJE	DIÁMETRO	TIPO DE INSERCIÓN	JUMPER'S	TUBO METÁLICO
MB3G-9L291-E	22020 09 00		DOBLE	260540-921X1	NA
				260540-480X1	
MB3G-9L291-F	22020 10 00		DOBLE	260540-190X1 260540-921X1	NA

MB3G-9L291-T	22020 11 00	3/8"	DOBLE	260540-643X1 260540-82X1	NA
MB3G-9L291-D-F	22020 12 00		L-TYPE	260542-243X1	M0953070WMSXN-996
MB3G-9L291-E-L	22020 13 00		L-TYPE	260542-527X1	M0953070WMSXN-996
MB3G-9L291-T	22020 14 00		L-TYPE	260542-1094X1	M0953070WMSXN-596

Fuente: Elaboración propia.

Figura 10. Formatos de identificación de Tooling posteados en el área.
Fuente: Elaboración propia.

TOOLING'S P703					
DISTRIBUCION DE TOOLING'S MB3G-9G700					
MB3G-9G700	ENSAMBLAJE	DIAMETRO	TIPO DE INSERCIÓN	JUMPER	METAL TUBE
MB3G-9G700-EC	22025 07 00	3/8"	L-TYPE	1050247-216X1	M0953070VMCXXN-1359
MB3G-9G700-EC	22025 08 00		L-TYPE DOBLE	260542-402X1	M0953070WMSXN-851
MB3G-9G700-FC	22025 09 00		RANURA	260542-220X1	M0953070WMSXN-851
MB3G-9G700-FC-RC	22025 10 00		L-TYPE	1050247-348X1	M0953070VMCXXN-1045
MB3G-9G700-RC	22025 11 00		L-TYPE DOBLE	1026133-244X1	M0953070WMSXN-886
MB3G-9G700-RC	22025 11 00		RANURA	260542-220X1	M0953070WMSXN-886
			L-TYPE	1050247-708X1	M0953070VMCXXN-1045

DISTRIBUCION DE TOOLING'S MB3G-9L291					
MB3G-9L291	ENSAMBLAJE	DIAMETRO	TIPO DE INSERCIÓN	JUMPER'S	TUBO METALICO
MB3G-9L291-E	22020 09 00	3/8"	DOBLE	260540-921X1	NA
				260540-480X1	NA
MB3G-9L291-F	22020 10 00		DOBLE	260540-190X1	NA
				260540-921X1	NA
MB3G-9L291-T	22020 11 00		DOBLE	260540-643X1	NA
				260540-82X1	NA
MB3G-9L291-D-F	22020 12 00		L-TYPE	260542-243X1	M0953070WMSXN-996
MB3G-9L291-E-L	22020 13 00		L-TYPE	260542-527X1	M0953070WMSXN-996
MB3G-9L291-T	22020 14 00	L-TYPE	260542-1094X1	M0953070WMSXN-596	

Figura 11. Formatos de distribución de Tooling colocados en el área.
Fuente: Elaboración propia.

Se elaboraron estos formatos a partir del objetivo planteado anteriormente ya que facilitarían el flujo de material dentro del área de básicos ya que servirá de apoyo visual o guía tanto para el personal encargado de surtir el material (repartidores) así como para los técnicos encargados de hacer el set-up de la máquina, gracias a este formato se puede entender cuáles son los subensambles que se requieren para correr los

diferentes números de parte que se producen dentro del P703, así como los componentes que se necesitan para elaborar cada subensamble. Ver figura 12,13 y 14.

Postear información relacionada acerca de los componentes necesarios para

producir:

Figura 12. Formatos de materiales posteados dentro del área.
Fuente: Elaboración propia.

NP's	JUMPER'S REQUERIDOS							
MB3G-9L291-DB	TUBO SA 260540-1128X1		TUBO SB 1050247-300X1		TUBO VB 260542-243X1		TUBO VC 1026133-293X1	
	MATERIAL REQUERIDO	QC /IN LINE	QC	QC /IN LINE	QC	QC /IN LINE	QC	QC /IN LINE
	N/A	802550 (2x) (180°)	310011397 (180°)	310011395 (90°)	310011397 (180°)	N/A	N/A	802550 (2x) (180°)
MB3G-9L291-LB	TUBO SA 260540-921X1		TUBO SB 260540-480X1		TUBO VB 260542-527X1		TUBO VC 1026133-293X1	
	MATERIAL REQUERIDO	QC /IN LINE	QC	QC /IN LINE	QC	QC /IN LINE	QC	QC /IN LINE
	N/A	802550 (180°)	N/A	802550 (180°)	310011397 (180°)	N/A	310011397 (180°)	802550 (2x) (180°)
MB3G-9L291-FB	TUBO SA 260540-921X1		TUBO SB 260540-190X1		TUBO VB 260542-243X1		TUBO VC 1026133-293X1	
	MATERIAL REQUERIDO	QC /IN LINE	QC	QC /IN LINE	QC	QC /IN LINE	QC	QC /IN LINE
	N/A	802550 (180°)	N/A	802550 (180°)	310011397 (180°)	N/A	310011397 (180°)	802550 (2x) (180°)
MB3G-9L291-LB	TUBO SA 260540-1418X1		TUBO SB 1050247-300X1		TUBO VB 260542-527X1		TUBO VC 1026133-293X1	
	MATERIAL REQUERIDO	QC /IN LINE	QC	QC /IN LINE	QC	QC /IN LINE	QC	QC /IN LINE
	N/A	802550 (2x) (180°)	310011397(180°)	310011395 (90°)	310011397 (180°)	N/A	310011397 (180°)	802550 (2x) (180°)
MB3G-9L291-TB	TUBO SA 260540-643X1		TUBO SB 260540-82X1		TUBO VB 260540-1094X1		TUBO VC 1026133-293X1	
	MATERIAL REQUERIDO	QC /IN LINE	QC	QC /IN LINE	QC	QC /IN LINE	QC	QC /IN LINE
	N/A	802550 (2x) (180°)	N/A	310011397 (180°)	1058734 (90°)	N/A	310011397 (180°)	802550 (2x) (180°)

Figura 13. Formato de materiales para los números de parte MB3G-9L291.
Fuente: Elaboración propia.

NP's	JUMPER'S REQUERIDOS					
MB3G-9G700-EB	TUBO VC 250542-220X1		TUBO VA 260542-402X1		TUBO SA 1050247-216X1	
	MATERIAL REQUERIDO	QC /IN LINE	QC	QC /IN LINE	QC	QC /IN LINE
	1058113 (90°)	N/A	310011397 (180°)	N/A	310012335 (90°)	N/A
MB3G-9G700-FB	TUBO VC 250542-220X1		TUBO VA 1026133-244X1		TUBO SA 1050247-348X1	
	MATERIAL REQUERIDO	QC /IN LINE	QC	QC /IN LINE	QC	QC /IN LINE
	1058113 (90°)	N/A	310011394 (45°)	N/A	807518 (90°)	N/A
MB3G-9G700-RB	TUBO VC 250542-220X1		TUBO VA 1026133-244X1		TUBO SA 1050247-708X1	
	MATERIAL REQUERIDO	QC /IN LINE	QC	QC /IN LINE	QC	QC /IN LINE
	1058113 (90°)	N/A	310011394 (45°)	N/A	811652 (90°)	N/A

Figura 14. Formato de materiales para los números de parte MB3G-9G700.

3.3 Verificar

A continuación, se muestran los resultados de las auditorías que se llevaron a cabo antes y después de haber implementado los cambios. Ver figura 15 y 16.

Figura 15. Resultados obtenidos en la primera auditoría.

Fuente: Elaboración propia.

Interpretando lo mostrado en la figura 15, se pueden observar los resultados obtenidos en la primera auditoría que se realizó en el área.

Figura 16. Resultados obtenidos en la segunda auditoría.

Fuente: Elaboración propia.

Con base en los resultados obtenidos a partir de las dos auditorías se puede concluir que los cambios implementados, si se lograron cumplir con base al objetivo planteado anteriormente que era aumentar un 30% el cumplimiento de las 6s, ya que en la primera auditoría se obtuvo un porcentaje del 48%, mientras que en la segunda auditoría se logró alcanzar un porcentaje del 84% lo cual indica, que si se obtuvo una mejora significativa que incluso superó el objetivo logrando un aumento del 36%. Ver figura 17.

Formato De Auditoria De 6S				
1	Pregunta	SI/ N/A	EVIDENCIA	Problema/Acción
1	Seguridad ¿El área está libre de condiciones inseguras (Ejemp: pedregos, de desproporcionalidad, estacionamientos excesivos, aparatos excesivamente altos, problemas ergonomicos, labores eficientes, objetos, atascos, conexiones superiores flojas, etc.)	1		N/A
2	¿Se han quitados todos los artículos no-esenciales del área de trabajo?	1		N/A
3	¿Están las partes superiores de todos los equipos (gabinetes, tanques de aglutinante, tubería, unidades de adhesivos) limpias y libres de artículos innecesarios?	1		N/A
4	¿Están todos los artículos relacionados debajo del equipo y ya no en el piso?	0		problema: material y Tooling en suelo acción: asignar lugar fuera del suelo
5	¿Todos los artículos presentes se usan cuando menos una vez al mes?	1		N/A

2	SI/ N/A	SI/ N/A	EVIDENCIA	Problema/Acción
6	Seguridad ¿Están todos los pasillos del área libres, no obstruidos y libremente accesibles? Pregunta Clave: En el área de oficinas, están todos los pasillos libremente accesibles? ¿y están limpios y no obstruidos?	1		N/A
7	Seguridad ¿Están todos los cables fuera del piso para evitar tripping, lesiones eléctricas mortales y otros riesgos similares?	1		N/A
8	¿Están los lugares para todo el inventario, herramientas, libros de bases, contenedores de basura, etc. claramente identificados a través del uso de marcadores de piso, etiquetas contra etiquetas, etc.?	1		problema: no hay libros de bases ni lugares asignados para el material terminado acción: asignar libros de bases
9	¿Existe un sistema estándar de código por color claramente establecido en el área y se está siguiendo estrictamente?	0		problema: no se encuentran papeles acción: colocar dentro del área
10	¿Tienen todos los conos una identificación asignada, y están en sus lugares?	1		N/A

3	3s - Limpiar	SI/ N/A	EVIDENCIA	Problema/Acción
11	Seguridad: ¿Están los pisos, escaleras, bases de máquinas libres de derrames o fugas (Ejemp.: grasa, agua, aceite, etc.)?	1		N/A
12	¿Están los pisos completamente libres de polvo, rebabas, basura, etc.?	1		N/A
13	¿Están todas las luminarias, ductos, abanicos y ventiladores limpios?	1		N/A
14	¿Están las áreas de trabajo y gabinetes libres de toda acumulación de polvo? ¿Están las figuras y equipo libre de suciedad, basura, rebabas, etc.?	1		N/A
15	¿Están los materiales de limpieza fácilmente accesibles?	1		N/A

4	SI/ N/A	SI/ N/A	EVIDENCIA	Problema/Acción
16	Seguridad ¿Está el área de trabajo diseñada para promover la máxima eficiencia de estacionamiento seguro y discreción de problemas potenciales de seguridad?	1		N/A
17	¿Están los niveles programados de 6S publicados y respaldados de acuerdo a la programación?	0		problema: no se encuentra acción: ponerle dentro del área
18	¿Se pueden localizar todos los artículos dentro de 30 segundos?	1		N/A
19	¿Están todos los procedimientos y directos listados y en su lugar actualizado y en su lugar actual?	1		N/A
20	¿El momento óptimo que materiales están listos para usarse, son controlados en el Proceso 5M (¿que material es pronto necesario)? Pregunta Clave: En el área de oficinas, es claramente visible en sus minutos de uso, también, ¿el resto de los artículos están guardados ordenadamente?	1		N/A

5	SI/ N/A	SI/ N/A	EVIDENCIA	Problema/Acción
21	Seguridad ¿Existe un plan para abrirse a un plan que establece la mejor manera de todos de montacargas en el área? Pregunta Clave: ¿Están todos los cables bajo el piso de producción claramente marcados con los procedimientos de seguridad de montacargas, y son limpios todos los cables para tráfico pedestre?	1		N/A
22	¿Ha sido auditado el área en 6S dentro de los últimos 30 días?	1		N/A
23	¿Existen acciones correctivas de 6S identificadas para discrepancias de auditoría - con hechos, acciones, fechas y son cerradas a tiempo?	1		N/A
24	¿Personal autorizado del área sabe el procedimiento de 6S?	1		N/A
25	¿La siguiente persona indica que se sigue 6S, que los estándares pueden verse fácilmente?	1		N/A

Figura 17. Formatos de segunda auditoría.
Fuente: Empresa bajo estudio.

La figura 17, muestra los formatos que se usaron para llevar a cabo la segunda auditoría 6s donde se evaluaron cada una de ellas y claramente se observa cómo mejoro el área después de haber implementado los cambios.

3.4 Actuar

Con base en los cambios implementados dentro del área de básicos del G2(P703) y a los resultados obtenidos de cada auditoría se continuará trabajando con los cambios implementados ya que gracias a eso se logró obtener una puntuación más alta y se logró observar una mejora dentro del área, se observa todo más ordenado, limpio y ahora es más fácil identificar los subensambles y de los componentes con los cuales se está trabajando, además se llegó a la conclusión de que el ciclo de Deming se puede llevar a cabo, una o dos veces más ya que si se logró un gran impacto con esta metodología, al no contar con un resultado del 100% y por ende aún se puede mejorar.

IV. Conclusión y recomendaciones

Se puede concluir que este proyecto, cumplió con su objetivo y además se pudo dar una respuesta correcta a la pregunta que surgió a partir de la problemática ya que se pudo obtener una mejora dentro del área después de haber llevado a cabo las actividades mencionadas dentro de la metodología, también se logró mejorar más de lo que se había considerado, ya que inicialmente se tenía el objetivo de aumentar un 30% en la auditoría 6s, aumentando este a un 36% de más, alcanzando tener una mejor puntuación. Por lo anterior se recomienda lo siguiente: Colocar siempre el material, en el lugar designado del rack. Hacer uso de los formatos, ayudas visuales, cada vez que se vaya a surtir material o hacer un cambio de material, para asegurar orden dentro del área. Hacer uso de los formatos al momento de realizar el set-up y al hacer un cambio de Tooling. Aplicar la metodología de las 6s en cierto periodo de tiempo, para mantener un orden en el área de trabajo. Instruir a los empleados sobre cómo llevar a cabo la auditoría 6s en el área de trabajo y sobre el uso de los formatos, además de la importancia de los mismos. Actualizar los formatos en caso de haber algún cambio en los datos mostrados en el mismo.

Referencias bibliográficas

- Doménech, R. (s.f.). Diagrama de Pareto. Recuperado 14 de marzo de 2023, de https://www.uteq.edu.mx/files/docs/Curso_Estadistica_MARS/Diagrama_de_Pareto.pdf
- Gutiérrez, H. (2010). Calidad Total y Productividad. México: McGraw Hill.
- Hernández, J. (2013). Lean Manufacturing conceptos, técnicas e implantación. 2da. Ed. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid.
- Opportimes, R. (2022, 1 abril). Cooper-Standard: líder en sistemas de sellado. Opportimes Ayudamos a generar ideas de negocio, logística y manufactura. Recuperado 15 de marzo del 2023 <https://www.opportimes.com/cooper-standard-lider-en-sistemas-de-sellado>
- Pande, P., Holpp, L. (2002). Administración de Servicios. Estrategias para la creación de valor en el nuevo paradigma de los negocios.
- Project Management Blog (2015). 7 pasos para Elaborar tu Cronograma de Actividades [Documento en línea] disponible en: <http://www.organizartemagazine.com/7-pasos-para-elaborar-tu-cronograma-de-actividades/> [Consulta: 2017; noviembre 29]